

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Maria Theresa S. Santos, MC

Assistant Professor II

Bulacan State University

Mariatheresa.santos@bulsu.edu.ph

“ANG BABAENG NAKATALUNGKO SA HAGDANAN”

“Ben! Ben! Ben”

Ang malakas na tawag ni Aling Maria kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nakaupo siya sa pang-apat na baiting ng hagdanan sa labas ng bahay ng kanyang kapatid na si Ben, pilit niyang isinisilong ang kanyang maliit na pangangatawan sa ambi ng bubugan sa harap ng bahay. Gayun pa man dahil sa lakas ng ulan ay na aangihan pa din siya kaya ang kalahating parte ng katawan niya ay basa ng ulan, sa kabila ng sitwasyon niya patuoy pa din ang pag tawag ni Aling Maria sa pangalan ng kanyang kapatid. Nakasarado ang pintuan, ngunit nakabukas naman ang malaking bintana sa harapang bahagi ng bahay, spat na para matanaw niya ang loob na parte ng kabahayan na kung saan ang kanyang hipag na asawa ni Ben na si Aling Lina, ay abala sa panonood ng telebisyon.

Isang malakas na kidlat ang kumislap, sinundan ng nakakabinging kulog. Kasabay nito ay ang pagpatay ni Aling Lina sa telebisyon. Imbes na lingunin si Aling Maria na patuloy sa pag tawag sa pangalan ng kanyang kapatid, ibinaling ni Aling Lina sa iba pang gawain, na animo’y wala siyang naririning. Nagpatuloy siya sa paglilinis, patong-patong na hugasin ang dinala niya sa lababo, at nagtupi ng damit. Ang tanging tunog lamang na maririnig sa kapaligiran ay ang pagbuhos ng ulan, ang kulog, at ang desperadong pagtawag ni Aling Maria.

“Ben.... Ben.... Ben....”

Sa bawat pagtawag, pahina ng pahina ang boses ni Aling Maria. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang boses naman ay nanginginig sa pagod at sa sama ng loob. Dala ng sama ng pakiramdam at loob na nararamdaman, unti unti ng tumigil sa pag tawag at tuluyan na siyang yumuko. Niyakap niya ang kanyang mga tugod at doon siya nagsimulang lumuha. Walang naririnig na hikbi dahil natatabunan ito ng malakas na pagpatak ng ulan. Para siyang pinipiga, hindi dahil sa lamig, Kundi ng lungkot at kawalang pag-asa.

Ang tanging nais lamang nya ay makisukob sana pansamanta sa bahay nila Ben dahil ang kanyang bahay ay pinasok na ng tubig dala ng malakas na ulan. Nagsimula ng tumila ang ulan. Huminto ang malakas na pagbuhos nito. Ilang saglit pa, bumukas na ang pintuan at lumabas ang kapatid ni Aling maria na si Ben. Nakita nya ang kanyang kapatid na nakatalungko, basing basa at nanginginig pa rin. Nakita rin nya ang namuong luha sa mga mat ani Aling Maria. Sa halip na tulungan at papasukin tinanong lamang ni Ben si Aling Maria.

“Maria, Anong ginagawa mo diyan?”

Kahit na gustuhing patuluyin ni Ben ang kanyang kapatid may isang bagay na pumipigil sa kanya para gawin ito, iyon ay ang Matalim na tingin ni Aling Lina na nakasilip sa bintana, sa halip na ipaliwanag ni ben kung bakit walang nagbukas ng pinto, nanatili siyang tahimik. Ni hindi niya tinanong si Aling Maria kung ano ang kailangan niya. Walang sinabi si

Ben tungkol sa ginawa ng kanyang asawa. Pinili niyang magbulag-bulagan sa katotohanan na ang kanyang kapatid ay nakatalungko sa ulan, na sinadyang baliwalain ng kanyang asawa.

Sa kwentong ito ni Aling Maria ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakataon sa buhay na kahit ang pinakamalapit nating kadugo ay maaring maging bulang o manatiling tahimik, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot na masira ang kapayapaan sa kanilang sariling mundo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pananahimik. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol sa pagsasalita, sa pag-angat ng iba, at sa pagtulong, gaano man ito kahirap.

